

**ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИИ**

Убайдуллоева Наргиза

учительница русского языка

ПК №1 Ташкентского района

Фразеологические единицы занимают особое положение в структуре языка, находясь между словом (лексической единицей) и словосочетанием (синтаксической единицей). Изучение фразеологизмов является сложным объектом исследования. Фразеологические единицы являются двойственными: они образуют своеобразные устойчивые комбинации слов и одновременно имеют собственное лексическое значение, функционируя как номинативные единицы-лексемы.

Фразеология – это наука, изучающая устойчивые сочетания слов, которые имеют сложное значение и не могут быть образованы по структурно-семантическим моделям переменных сочетаний. Эти сочетания называются фразеологизмами. Шарль Балли считается основоположником теории фразеологии. Он ввел термин «phraseologie»¹, который означал «раздел стилистики, изучающий связанные словосочетания». Тем не менее, западноевропейские и американские лингвисты используют данный термин в различных значениях: в первом значении он определяет выбор слов, форму и формулировку; во втором – язык, слог и стиль; в третьем – выражения и словосочетания.

Вопросы фразеологии обычно рассматриваются в работах по грамматике и семантике, а также в предисловиях к фразеологическим словарям. Существует целая отрасль лингвистики, посвященная изучению устойчивых сочетаний слов (фразеологии). А.В. Кунин замечает, что

¹ Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 95.

пословицы имеют большую известность и объем изучения. Существовал журнал «Proverbium» (1965-1975), посвященный паремиологии (Наука о пословицах). Специфика изучения паремиологии связана с ее культурологическим контекстом, как частью фольклора².

Вопрос о фразеологии как лингвистической дисциплине был впервые поставлен профессором Е.Д. Поливановым³. Он неоднократно возвращался к данному вопросу и утверждал, что лексика изучает индивидуальные лексические значения слов, морфология – формальные значения слов, синтаксис – формальные значения словосочетаний. «И вот возникает потребность в особом отделе, который был бы соизмерим с синтаксисом, но в то же время имел в виду не общие типы, а индивидуальные значения данных отдельных словосочетаний, подобно тому как лексика имеет дело с индивидуальными (лексическими) значениями отдельных слов. Этому отделу языкознания, как и совокупности изучаемых в нем явлений, я и уделяю наименование фразеологии (укажу, что для данного значения предлагается и другой термин – идиоматика)»⁴.

Фразеология «займет обособленную и устойчивую позицию в лингвистической литературе будущего – когда в последовательной постановке разнообразных проблем наша наука лишена будет случайных пробелов»⁵.

Изучение фразеологии характеризуется так же и характером данных работ. Среди которых много монографий, докторских и кандидатских диссертаций, сборников статей по вопросам фразеологии, фразеологических словарей.

За последние десятилетия фразеология перешагнула рамки одного из разделов лексикологии и превратилась в самостоятельную лингвистическую дисциплину, которая имеет свой объект и методы его исследования.

² Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.:Высшая школа, 1996. – С. 7.

³ Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для филологов. – Л.1928. – С. 60.

⁴ Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М. 1931. – С. 119.

⁵ Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для филологов. – Л.1928. – С. 61.

Фразеология расширяет лексикологию, предоставляя информацию об изменениях, которые происходят со словами в составе фразеологической единицы. Она также освещает устойчивые и случайные стилистические особенности фразеологизмов и даёт дополнительную информацию для различных разделов общей лингвистики.

Развитие фразеологии в качестве науки поставило перед лингвистами сложную проблему – связь между фразеологической единицей и словом. В настоящее время в лингвистике существуют разные точки зрения по этому вопросу. Некоторые считают фразеологическую единицу эквивалентом слова, в то время как другие указывают на сопоставимость фразеологического сочетания со словом и предлагают заменить теорию эквивалентности теорией соотнесенности.

Хорошее знание фразеологии пригодится для восстановления фразеологизмов, которые были трансформированы автором.

Несмотря на то, что проблематика фразеологических единиц достаточно изучена в лингвистике, единого определения фразеологизма до сих пор нет. Различные языковеды приводят различные определения фразеологических единиц. Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, фразеологические единицы представляют собой устойчивые словосочетания, которые характеризуются фиксированным лексическим составом и сложной семантикой. Значение фразеологической единицы не может быть разбито на части, соответствующие элементам ее внешней формы, и не происходит от простого сложения значений отдельных элементов. Полное и точное понимание смысла таких фразеологических единиц возможно только через анализ контекста и знание особенностей их семантики.

Литература:

1. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. –180 с.

2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.:Высшая школа, 1996. – 165 с.
3. Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для востоковедов. – Л.1928. – 210 с.
4. Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М. 1931. – 266 с.

